

LIVINGSOILL

Healthy Soil for Permanent Crops Living Labs

RESEARCH AND INNOVATION ACTION - PROJECT 101157502
JUNE 2024 – NOVEMBER 2028 (54 MONTHS)

Ficha Informativa LivingSoiLL

 Funded by
the European Union

PART OF THE

EU MISSIONS

SOIL DEAL FOR EUROPE

Sobre o LivingSoiLL

LivingSoiLL – Healthy Soil to Permanent Crops Living Labs reúne agricultores, investigadores, empresas, decisores políticos e cidadãos com o objetivo de melhorar a saúde do solo em culturas permanentes, contribuindo para uma agricultura mais sustentável e resiliente do ponto de vista climático e uma

O projeto **LivingSoiLL** resulta de um programa de Investigação e Inovação financiado pela Comissão Europeia no âmbito da missão solo “A Soil Deal for Europ”.

- **Duração:** 54 meses (junho de 2024 – novembro de 2028)
- **Programa:** Horizon Europe (ID do projeto: 101157502)
- **Países envolvidos:** Portugal, França, Espanha, Itália, Polónia e Bélgica
- **Parceiros envolvidos:** 49

Relevância

- A degradação do solo é uma das maiores ameaças ambientais na Europa.
- Solos saudáveis são essenciais para a segurança alimentar, biodiversidade e resiliência climática.
- **LivingSoiLL** está no centro do **Pacto Ecológico Europeu** e constitui um dos principais objetivos da **Missão Solo da União Europeia (Call: HORIZON-MISS-2023-SOIL-01; Tema: HORIZON-MISS-2023-SOIL-01-08)**.

A **União Europeia** está atualmente preocupada em combater a degradação dos solos, um problema que está inequivocamente ligado à intensificação da agricultura. **Perante este desafio, é essencial promover um novo paradigma de gestão do solo, centrado na monitorização, regeneração e proteção do solo, que incentive uma ação estratégica e coordenada entre agricultores, investigadores, empresas, decisores políticos e cidadãos.**

Como funciona?

Para combater a degradação dos solos e promover práticas de gestão sustentável, o projeto LivingSoiLL propõe implementar 5 Laboratórios Vivos (LV) em Portugal, França, Espanha, Itália e Polónia, centrados em culturas permanentes (vinhas, olivais, castanheiros, aveleiras e pomares de maçã). O projeto incluirá pelo menos 50 locais experimentais em contextos reais e 10 explorações “farol”, com a participação ativa de mais de 2.000 atores locais.

O objetivo é melhorar a saúde do solo e promover serviços do ecossistema através da cocriação, co-implementação e co-teste de soluções inovadoras (incluindo soluções digitais) para reduzir a erosão, melhorar a estrutura do solo, minimizar os impactos do uso intensivo de fertilizantes e pesticidas, e aumentar a capacidade de retenção de água, promovendo simultaneamente a biodiversidade e a resiliência do solo.

A vertente de investigação do projeto incidirá no co-desenvolvimento de métodos inovadores de monitorização, concebidos para fornecer dados que permitam compreender a saúde dos solos de forma aprofundada sobre a saúde dos solos, bem como testar a aplicação de práticas de **gestão inovadoras** para melhorar a saúde do solo nos locais experimentais.

Esta abordagem, aplicada a culturas em contextos reais, envolve agricultores, consultores agrícolas e comunidades locais, facilitando a transferência de conhecimento científico através de espaços de partilha de experiências e boas práticas de gestão do solo. Adicionalmente, o projeto visa produzir recomendações políticas sobre boas práticas de gestão do solo em culturas permanentes, enfrentando diversos desafios relacionados com os solos e promovendo outros indicadores de saúde do solo.

LivingSoiLL Números

- **5 Laboratórios vivos na Europa** (Portugal, França, Espanha, Itália e Polónia)
- **5 culturas permanentes** (vinhas, olivais, castanheiros, aveleiras e pomares de maçã)
- **50+ locais experimentais** em contextos agrícolas reais
- **10 explorações “farol”** como modelos de excelência
- **2.000+ atores locais diretamente envolvidos** (agricultores, consultores, empresas, decisores políticos, cidadãos)

Objetivos Específicos

SO1 – Contribuir para o envolvimento de vários atores/partes interessadas numa rede colaborativa interdisciplinar e intersectorial para co-desenhar, co-desenvolver e co-implementar soluções para restaurar a saúde do solo.

SO2 – Reduzir a lacuna entre conhecimento e a prática através da implementação de 5 Laboratórios Vivos, procurando soluções práticas e inovadoras para os problemas identificados.

SO3 – Identificar e investigar problemas de saúde do solo nos Laboratórios Vivos, cocriando um plano de ação comum.

SO4 – Testar e validar uma combinação de soluções integradas para atualizar e melhorar estratégias de gestão do solo em culturas permanentes.

SO5 – Testar e validar uma combinação de soluções integradas para garantir a sustentabilidade dos Laboratórios Vivos, através da criação de modelos de negócio económicos.

SO6 – Melhorar o conhecimento e aumentar a literacia sobre solos e práticas de gestão sustentável entre agricultores e a comunidade em geral.

SO7 – Envolver e cooperar com outros projetos e iniciativas, contribuindo para a disseminação da Missão Solo.

SO8 – Propor recomendações políticas sobre boas práticas de gestão do solo a aplicar em culturas permanentes, com o objetivo de reduzir a erosão e promover outros indicadores de saúde do solo.

Clarificação dos 3 conceitos-chave

Laboratório Vivo

U Segundo o conceito da Missão Solo, um Laboratório Vivo (LV) é um ecossistema de inovação colaborativa, centrado no utilizador (agricultor), que promove a cocriação, experimentação e validação de soluções inovadoras de gestão do solo, em contextos reais. Envolve uma comunidade de inovação que reúne empresas, universidades, cidadãos e entidades públicas (a chamada hélice quádrupla) num processo de cocriação, integrando os agricultores desde a definição do problema até ao teste de soluções. Permite experimentar em contexto real novas práticas, tecnologias, soluções ou serviços que beneficiam a saúde do solo, contribuindo para a criação de modelos de negócio e adaptação de políticas agrícolas.

Tem como missão:

- Promover a saúde do solo através de práticas agrícolas inovadoras.
- Mobilizar agricultores, investigadores, empresas e comunidades locais para testar soluções sustentáveis de gestão do solo.
- Cocriar tecnologias, modelos de negócio e contribuir para a adaptação de políticas públicas que assegurem a saúde do solo e a segurança alimentar.

Local Experimental

Um local experimental (*experimental site - EXPS*) é uma exploração ou uma parcela agrícola em contexto real onde se testam práticas inovadoras de gestão sustentável do solo, com o objetivo de avaliar os seus efeitos na saúde do solo e na cultura agrícola.

No EXPS são aplicadas soluções inovadoras especificamente planeadas para enfrentar desafios do solo previamente identificados. O impacto das soluções testadas é avaliado através da monitorização de indicadores de saúde do solo, entre outros, com base em dados existentes ou recolhidos antes da implementação das soluções selecionadas.

A seleção das soluções, o desenho experimental e o enquadramento de monitorização são cocriados com a participação de múltiplos atores, incluindo agricultores, fornecedores de tecnologias, prestadores de serviços, atores institucionais relevantes e utilizadores finais, e são adaptados às condições locais.

Principais características do EXPS:

- Estar integrado num LV e não funcionar de forma independente;
- Permitir a experimentação em **condições reais de produção**;
- Produzir dados científicos e práticos sobre o impacto das práticas testadas;
- Permitir a validação, adaptação e aperfeiçoamento de soluções antes da sua disseminação.

Explorações “Farol” (Lighthouses – LHs)

As explorações “farol” (*Lighthouses*) são locais de referência que testaram, validaram e adotaram soluções sustentáveis para os desafios do solo. O seu papel é servir como modelos inspiradores, catalisadores de boas práticas e pontos de referência dentro dos LV, destacando-se na demonstração de soluções, formação e comunicação em saúde do solo.

Relação entre os três conceitos:

- **Laboratórios Vivos (LLs)** → Ecossistemas de inovação colaborativa, onde se definem os desafios do solo, as soluções a testar e a metodologia de experimentação, envolvendo múltiplos atores, territórios, políticas e comunidades.
- **Locais experimentais (EXPS)** → Locais específicos (exploração ou parcela) dentro dos LVs onde a experimentação ocorre e técnicas, tecnologias ou abordagens são testadas em condições reais de produção, permitindo avaliar a eficácia prática das soluções.
- **Explorações “farol” (LHs)** → Locais de referência que já implementam boas práticas de forma consolidada, servindo de modelo e inspiração para outros locais experimentais ou agricultores.

Laboratórios Vivos

Actividades dos Laboratórios Vivos

Grupos-Alvo

Os cinco Laboratórios Vivos atuarão como ecossistemas participativos de inovação, promovendo a integração de empresas, universidades, administrações públicas e cidadãos através de uma abordagem colaborativa.

Resultados Esperados

LABORATÓRIOS VIVOS OPERACIONAIS QUE ESTIMULAM SOLUÇÕES CO-CRIADAS PARA SOLOS MAIS SAUDÁVEIS.

Consórcio

O consórcio foi concebido para garantir uma ampla cobertura geográfica europeia, abrangendo 6 Estados-Membros (Portugal, Espanha, França, Itália, Polónia e Bélgica). Reúne um leque diversificado de organizações (49 parceiros) que desempenham funções complementares, incluindo organizações de agricultores, instituições de investigação aplicada, instituições de investigação académica nas áreas das ciências do solo e ambientais, organizações de apoio às políticas e à inovação e fornecedores de tecnologia. Esta estrutura multidisciplinar permite ao projeto LivingSoiLL abordar os desafios relacionados com a saúde do solo em diferentes regiões europeias, promovendo simultaneamente o intercâmbio de conhecimentos e soluções práticas.

Laboratório Vivo Luso-Galaico

Laboratório Vivo Andaluz

Laboratório Vivo Piemonte

Laboratório Vivo de Grójec

Laboratório Vivo Loire Valley y Beaujolais

Parceiros Transversais

Contactos e Informações

Quer estar informado dos últimos comunicados de Imprensa e notícias do LivingSoiLL?

<https://livingsoill.eu/news-events/>

Website:

<https://livingsoill.eu/>

Coordenadora do Projeto LivingSoiLL:

Cristina Carlos | UTAD – CITAB cristinac@utad.pt

Líderes dos Laboratórios Vivos:

Laboratório Vivo Luso-Galaico

Leonor Pereira | UTAD – CITAB | leopereira@utad.pt

Laboratório Vivo Andaluz

Juan Jurado | UJAEN | jjurado@ujaen.es

Laboratório Vivo Piemonte

Eleonora Bonifácio | UNITO | eleonora.bonifacio@unito.it

Laboratório Vivo Loire Valley & Beaujolais

David Lafond | IFV | david.lafond@vignevin.com

Laboratório Vivo de Grójec

Józef Chojnicki | WULS | jozef_chojnicki@sggw.edu.pl

Financiado pela União Europeia. As opiniões expressas são da exclusiva responsabilidade dos autores e não refletem necessariamente as da União Europeia ou da Agência Executiva do Conselho Europeu para a Investigação (REA). Nem a União Europeia nem a autoridade financiadora podem ser responsabilizadas por estas opiniões.

